

RAQAMLI JAMIYAT VA IJTIMOY ONG EVOLYUTSIYASI

Yusupova Dildora Dilshatovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
professori v.b. falsafa fanlari doktori (DSc)

Do'stmurodov Bexnur Baxtiyor o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabasi
<https://doi.org/>

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalarning ta'siri ostida ijtimoiy ongning o'zgarishi o'rganiladi. Raqamlashtirish kognitiv jarayonlarni, qadriyatlar tizimini va jamoaviy xulq-atvor namunasini qanday qayta shakllantirayotgani tahlil qilinadi. Xorijiy va mahalliy olimlarning asarlarini qiyosiy tahlil asosida raqamli davrning jamoa ongi uchun asosiy muammolari va ziddiyatlari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli jamiyat, ijtimoiy ong, raqamlashtirish, axborot makoni, kognitiv transformatsiya, aksiologiya.

Abstract: This article examines the transformation of social consciousness under the influence of digital technologies. The study analyzes how digitalization reshapes cognitive processes, value systems, and collective behavior patterns. Based on a comparative analysis of works by foreign and domestic scientists, the main problems and contradictions of collective consciousness in the digital age are revealed.

Key words: digital society, social consciousness, digitalization, information space, cognitive transformation, axiology.

Аннотация: В статье исследуется трансформация общественного сознания под влиянием цифровых технологий. Анализируется, каким образом цифровизация преобразует когнитивные процессы, систему ценностей и модели коллективного поведения. На основе сравнительного анализа работ зарубежных и отечественных учёных раскрываются основные проблемы и противоречия коллективного сознания в цифровую эпоху.

Ключевые слова: цифровое общество, общественное сознание, цифровизация, информационное пространство, когнитивная трансформация, аксиология.

Kirish. Insoniyat tarixida har bir yangi texnologik bosqich, ya'ni bosma stanokning ixtiro qilinishi, sanoat inqilobi va televideniye ommalashuvi ijtimoiy ong va tafakkur shakllarining o'zgarishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Biroq raqamli inqilob o'zining qamrovi, tezkorligi va ta'sir doirasi bilan oldingi barcha jarayonlardan tubdan farq qiladi. Bugungi kunda internet, sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar nafaqat axborot almashish vositasi, balki insonning dunyoni anglashi, qadriyatlar tizimini shakllantirishi va jamoaviy qarorlar qabul qilishiga bevosita ta'sir etuvchi muhim ijtimoiy omilga aylanmoqda.

Raqamli jamiyat sharoitida ijtimoiy ong evolyutsiyasi muammosi falsafa, sotsiologiya, psixologiya va pedagogika kabi fanlar kesishuvida transditsiplinar yondashuv asosida o'rganilayotgan dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Bir tomondan, raqamli texnologiyalar bilim va axborotga erkin kirish imkoniyatini kengaytirib, fuqarolik faolligini oshirish hamda madaniy xilma-xillikni rivojlantirishga xizmat qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa, axborot oqimining haddan tashqari ko'payishi, algoritmik filtrlash va virtual muhit ta'sirining kuchayishi insonning tanqidiy fikrlash qobiliyati susayishiga, manipulyativ ta'sirlarga moyillik ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois, raqamli muhitda ijtimoiy ong transformatsiyasining asosiy qonuniyatlarini xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida qiyosiy tahlil qilish hamda O'zbekiston sharoitida ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli jamiyat va ijtimoiy ong munosabatini o'rganish ko'p qirrali ilmiy yo'nalish sifatida XX asrning ikkinchi yarmida shakllanib, XXI asrda jadal rivojlandi. Xorijiy tadqiqotchilar orasida Manuel Kastelsning asarlarida axborot jamiyati tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. Uning fikricha, tarmoq jamiyatida ijtimoiy munosabatlar tobora axborot oqimlari orqali quriladi va "tarmoq mantig'i" insonning identifikatsiyasi, siyosiy faoliyati va madaniy xotirasini tubdan o'zgartiradi [1]. Bu nuqtai nazar, raqamli muhitda ijtimoiy ongning strukturaviy jihatdan o'zgarishiga kuchli nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Nyu-York universiteti professori Evan Selinger va texnologiya etikasi mutaxassisi Brett Frishmann o'zlarining qo'shma tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarning inson axloqi va mustaqil fikrlashga ta'sirini o'rganib, "texnologik shartlanish" hodisasini tavsifladilar. Ularning kuzatuvlariga ko'ra, foydalanuvchilar algoritmlar tomonidan taklif qilinadigan tanlovlarga ko'nikib qolishi natijasida mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati susaya boradi [2]. Bu xulosalar Heilingerning AI (Sun'iy intellekt) axloqiga oid tanqidiy tahlili bilan uyg'unlashadi: sun'iy intellekt tizimlari nafaqat texnik vosita, balki ijtimoiy ongni shakllantirishga qadar ta'sir qiladigan infratuzilmaga aylanib bormoqda [3].

O'zbek olimlari orasida bu sohada Sh.J.Usmonova pedagogik ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt integratsiyasini o'rgangan va raqamli vositalar talaba shaxsining kognitiv rivojlanishiga ikki tomonlama ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishini empirik tadqiqotlar orqali isbotlagan [4]. Bu natijalar raqamli texnologiyalarning ijtimoiy ongga ta'siri faqat passiv qabul qilish jarayoni emasligini ko'rsatadi – ta'lim muassasalari va pedagog kadrlar bu jarayonni ongli boshqarishi mumkin.

Xalqaro miqyosda Xavyere Romero-Frias va Luis Borrás-Gelabert ChatGPT kabi katta til modellarining ilmiy tadqiqot madaniyatiga ta'sirini o'rganib, raqamli vositalar ilmiy fikrlashni demokratlashtirishi bilan birga, axborotning yuzaki o'zlashtirilishi xavfini ham oshirishini ko'rsatdi [5]. Bu ikki tomonlama ta'sir ijtimoiy ong evolyutsiyasining murakkab va ziddiyatli xarakter kasb etishidan dalolat beradi.

O'zbekiston axborotlashuvi sohasida olib borilgan mahalliy tadqiqotlarda ham raqamli texnologiyalarning O'zbekiston yoshlari qadriyatlarini va xulq-atvoriga ta'siri o'rganilib, an'anaviy ijtimoiy normalar bilan raqamli madaniyat o'rtasida keskinlashib borayotgan ziddiyat aniqlagan va bu muammoning milliy o'lchami ochib berilgan [6]. Bu tadqiqot raqamli ong evolyutsiyasining global tendentsiyalari bilan mahalliy ijtimoiy-madaniy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunishda muhim manba hisoblanadi.

Raqamli jamiyat sharoitida ijtimoiy ongda kuzatilayotgan eng muhim transformatsiyalardan biri kognitiv sohadagi o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Zero, insonning e'tiborini jamlash, axborotni eslab qolish va mantiqiy fikrlash usullari tobora raqamli muhit ta'siriga moslashib bormoqda. Zamonaviy tadqiqotchilar ushbu hodisani "raqamli kognitiv arxitektura" tushunchasi orqali izohlashadi. Mazkur jarayonning asosiy sababi shundaki, inson miyasi doimiy va uzluksiz axborot oqimiga moslashar ekan, qisqa hamda fragmentar ma'lumotlarni qabul qilishga ko'proq moyil bo'lib bormoqda. Natijada chuqur tahlil, izchil mantiqiy mushohada va uzoq muddatli diqqatni talab etuvchi fikrlash shakllari nisbatan susayishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli muhit tezkor axborot almashinuvini kuchaytirib, insonning ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlash usullarini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Kastelsning "tarmoq jamiyati" nazariyasi bu jarayonni: "axborot tarmoqlari orqali uzatilganda, ma'lumotlar o'zining kontekstidan ajralib, tarmoq mantiqiga bo'ysunadi. Natijada «haqiqat» tushunchasi o'zi bilan birga tarmoq ichidagi ishonch mexanizmlariga tobora ko'proq bog'liq bo'lib qoladi" [1] – degan holda tizimli tushuntirib beradi. Bu esa, ijtimoiy ongdagi mafkuraviy xilma-xillikni bir vaqtning o'zida kengaytirib va toraytirib borishi mumkinligini ko'rsatadi.

Mazkur tendensiya O'zbekiston sharoitida ham o'ziga xos tarzda namoyon bo'lmoqda. Xususan, mahalliy tadqiqotchilardan X. Usmonova o'z tadqiqotida pedagogika yo'nalishi

talabalarida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida axborotni tanqidiy va tahliliy baholash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganini ta'kidlaydi [4]. Bu esa raqamli muhitda sog'lom ijtimoiy ongning shakllantirishda mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Ijtimoiy ongning ikkinchi muhim o'zgarish yo'nalishi qadriyatlar tizimidagi siljishlardir. Raqamli madaniyat o'zining “tezkorlik”, “ko'rinarlilik” va “ta'sir doirasi” kabi ichki normalarini joriy etmoqda. Bu normalar an'anaviy jamiyatlardagi sabr-toqat va uzoq muddatli fikrlash kabi qadriyatlar bilan ziddiyatga kirishmoqda.

Selinger va Frishmannlarning ta'kidlashicha, raqamli platformalar foydalanuvchini majburlamaydi aksincha, u “ishlab chiqaruvchi tanlov arxitekturasi” orqali muayyan xulq-atvorga nozik yo'naltiradi [2]. Bu jarayon ommaviy miqyosda takrorianganda, ijtimoiy ongning axloqiy standartlar sezilarli o'zgarishga yuz tutadi: darhol mamnuniyat uzoq muddatli maqsadlardan, individual ko'rinarlilik jamoaviy mas'uliyatdan ustun kela boshlaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda O'zbekiston yoshlari ijtimoiy ongida mazkur tendensiyaning o'ziga xos ko'inishi an'anaviy oilaviy qadriyatlar hamda mahalla madaniyati raqamli kommunikatsiya shakllari ta'sirida transformatsiyalanib borayotganligi, biroq ushbu jarayon izchil va bir tekis kechmagan holda, aksincha, an'anaviy jamoaviy qadriyatlar bilan raqamli muhit shakllantirayotgan individualistik kommunikativ yondashuvlar o'rtasida ma'lum darajadagi ichki ijtimoiy-madaniy ziddiyatlar yuzaga kelayotganligi aks etadi [6].

Raqamli jamiyatda ijtimoiy ongning uchinchi o'zgarish jihati – jamoaviy xulq-atvor va siyosiy ishtirok shakllarining o'zgarishidir. Bugun ijtimoiy tarmoqlar fuqarolik faolligini mobilizatsiya qilishning yangi kuchli vositasiga aylandi. Shu bilan birga, bu platformalar “axborot urushi”, “dezinformatsiya” va “manipulyatsiya” uchun ham qulay muhit yaratmoqda.

Bu xususda, Heilinger AI (Sun'iy intellekt) axloqiga oid tadqiqotida texnologiyalarni faqat texnik tizim sifatida emas, balki keng ijtimoiy infratuzilma sifatida ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlaydi [3]. Bu nuqtai nazar raqamli platformalar va algoritmlarning jamoaviy ong shakllanishidagi rolini tushunishda ayniqsa muhimdir. Chunki, platformalar neytral emas, ular o'z manfaatlari va mafkuraviy yo'nalishlari bilan ijtimoiy ongga ta'sir ko'rsatadi.

Romero-Frias va Borrás-Gelabertlarning tadqiqotlari raqamli vositalarning jamiyat intellektual faoliyatiga ta'siri murakkab va ikki tomonlama xususiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Xususan, raqamli texnologiyalar bir tomondan axborot va bilimga keng ommaning erkin kirish imkoniyatini yaratib, intellektual faoliyatning demokratizatsiyalashuviga xizmat qilmoqda. Biroq ikkinchi tomondan, tezkor va fragmentar axborot oqimi yuzaki qabul qilish tendensiyasini ham kuchaytirishi mumkin [5]. Bu holat jamoaviy ong rivojida axborotga keng kirish imkoniyatining o'zi bilim sifati va chuqur anglashni kafolatlamasligini anglatadi. Shu sababli, axborotni tanqidiy tahlil qilish, saralash va mazmunan o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish texnik imkoniyatlardan mustaqil ravishda rivojlantirilishi zarur hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli jamiyat sharoitida ijtimoiy ong evolyutsiyasi murakkab, ko'p qirrali va ziddiyatli jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar inson tafakkuri, qadriyatlari, axloqiy qarashlari hamda ijtimoiy-siyosiy munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, jamiyat hayotining barcha jabhalarida yangi o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu jarayon bir tomondan axborotga erkin kirish, bilim almashinuvi va fuqarolik faolligini kuchaytirsa, ikkinchi tomondan axborot manipulyatsiyasi, algoritmik ta'sir va tanqidiy fikrlashning susayishi kabi xavflarni ham keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, algoritmik tizimlar va raqamli platformalar bugungi kunda nafaqat texnologik vosita, balki ijtimoiy ong va jamoaviy fikrni shakllantirishga ta'sir etuvchi muhim axloqiy-siyosiy kuchga aylanib bormoqda. Shu bois, raqamli muhitni inson manfaatlari, axborot xavfsizligi va ma'naviy qadriyatlar asosida rivojlantirish zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I. - Oxford: Blackwell Publishers, 1996. -P. 469-471.
2. Frischmann B., Selinger E. Re-Engineering Humanity. - Cambridge University Press, 2018. -P.4-6, 238-239.
3. Heilinger J.-C. The Ethics of AI Ethics. A Constructive Critique // Philosophy & Technology. - 2022. - Vol. 35. - Art. 61. DOI: 10.1007/s13347-022-00557-9.-P.4-5.
4. Usmonova X.A. Pedagogik ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt integratsiyasining metodik tizimini takomillashtirish (pedagogika yo'nalishi misolida): Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent: O'zMPU, 2026. – B.18-19, 22
5. Romero-Frías X., Borrás-Gelabert L. Exploring the Use of ChatGPT in Research: Opportunities and Challenges // Humanities and Social Sciences Communications. - 2023. - Vol. 10. - Art. 442. DOI: 10.1057/s41599-023-02464-6. -P.3-4.
6. Qurbonova D.N. va boshq. Raqamli texnologiyalarning O'zbekiston yoshlari qadriyatlariga ta'siri // O'zbekiston milliy universitetining axborotnomasi. - 2024. - №3. - B. 114–116.
7. Häußermann J.J., Lütge Ch. Towards a Business Ethics of Artificial Intelligence // AI and Ethics. - 2022. - Vol. 2. DOI: 10.1007/s43681-021-00047-2. -P. 101-102.